

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ

Полатов Сакен Джетибаевич

Первый заместитель председателя федерации бокса Узбекистана

г.Ташкент, Узбекистан

E-mail: uzboxing@mail.ru

Аннотация: В работе рассматривается динамика физической подготовленности боксёров высокой квалификации на различных этапах тренировочного цикла. Исследование проведено на базе национальной сборной Республики Узбекистан с участием 40 спортсменов в возрасте 20–30 лет. Оценка физической подготовленности осуществлялась по девяти комплексным параметрам, отражающим развитие силы, скорости, выносливости, координации и ловкости. Результаты анализа показали достоверное улучшение основных физических качеств на протяжении тренировочного цикла, особенно в показателях скоростно-силовой подготовки, специальной и общей выносливости, силовой выносливости и координационных навыков.

Ключевые слова: бокс, физическая подготовленность, скоростно-силовые качества, специальная выносливость, координация, силовая выносливость, тренировочный цикл, динамика физических показателей, высококвалифицированные боксеры.

YUQORI MALAKALI BOKSCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DINAMIKASI MASHQ SIKLIDA

Polatov Saken Jetibayevich

O‘zbekiston boks federatsiyasi raisining birinchi o‘rinbosari

Toshkent shahri, O‘zbekiston

E-mail: uzboxing@mail.ru

Annotasiya: Ishda yuqori malakaga ega bokschilarning turli mashq sikllari bosqichlaridagi jismoniy tayyorgarlik dinamikasi ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot O‘zbekiston milliy terma jamoasi bazasida, yoshi 20–30dagi 40 nafar sportchi ishtirokida olib borilgan. Jismoniy tayyorgarlik kuch, tezlik, chidamlilik, muvofiqlik va epcilikni rivojlantiruvchi to‘qqizta kompleks parametr orqali baholangan. Tahlil natijalari mashq sikli davomida asosiy jismoniy sifatlarning, ayniqsa tezlik-quvvat tayyorgarligi, maxsus va umumiy chidamlilik, quvvat chidamliligi hamda muvofiqlik ko‘nikmalarining aniq o‘rishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: boks, jismoniy tayyorgarlik, tezlik-quvvat sifatlari, maxsus chidamlilik, muvofiqlik, quvvat chidamliligi, mashq uqkli, jismoniy ko‘rsatkichlar dinamikasi, yuqori malakaga ega bokschilar.

DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS OF HIGHLY QUALIFIED BOXERS DURING THE TRAINING CYCLE

Polatov Saken Jetibaevich

First Deputy Chairman of the Boxing Federation of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

Annotation: This study examines the dynamics of physical fitness of highly qualified boxers at various stages of the training cycle. The research was conducted with the national team of the Republic of Uzbekistan, involving 40 athletes aged 20–30. Physical fitness was assessed using nine comprehensive parameters reflecting the development of strength, speed, endurance, coordination, and agility. The analysis results showed a significant improvement in the main physical qualities throughout the training cycle, particularly in speed-strength training, special and general endurance, strength endurance, and coordination skills.

Keywords: *boxing: physical fitness, speed-strength qualities, special endurance, coordination, strength endurance, training cycle, dynamics of physical indicators, highly qualified boxers*

Введение. Физическая подготовка является одной из важнейших составляющих спортивного мастерства боксёра. Именно от уровня развития силы, скорости, выносливости, координации и ловкости во многом зависит успешность действий спортсмена в поединке. Хорошая физическая форма позволяет боксёру поддерживать высокий темп боя, эффективно выполнять тактические задачи и сохранять работоспособность до конца раунда. Многие исследователи отмечают, что физическая подготовка является основой специальной и технической подготовки в боксе. Так, по данным В.М. Волкова [1], высокий уровень общей физической подготовленности способствует повышению эффективности тренировочного процесса и снижает риск травматизма. Схожие выводы приводят А.А. Новиков, С.И. Кузнецов [5], подчёркивая, что развитие скоростно-силовых качеств напрямую связано с улучшением техники ударов и защитных действий. Исследования Э.П. Илина [2], показывают, что систематическое развитие выносливости обеспечивает стабильность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что особенно важно при длительных нагрузках в условиях боя.

В современных методиках подготовки особое внимание уделяется динамике физических показателей спортсмена на протяжении тренировочного цикла. По мнению Л.В. Фоминой [7], именно анализ изменений физической формы позволяет своевременно корректировать тренировочный процесс, оптимизировать нагрузку и повышать общую эффективность подготовки боксёров. В этой работе рассматривается динамика изменения показателей физической подготовленности боксёров высокой квалификации на различных этапах тренировочного цикла. Анализ проводится с целью выявления направленности и степени развития основных физических качеств, а также определения эффективности используемой системы тренировок. Полученные данные позволяют проследить, какие аспекты подготовки оказывают наибольшее влияние на спортивные результаты, и могут быть использованы для совершенствования учебно-тренировочного процесса.

Организация исследования. В исследовании приняли участие 40 боксёров высокой квалификации в возрасте от 20 до 30 лет, входящих в состав национальной сборной Республики Узбекистан. Все участники имели многолетний соревновательный опыт и проходили централизованную подготовку к международным турнирам в рамках олимпийского цикла. Исследование включало в себя три этапа контроля: Начальный этап — до начала внедрения новой

методики (сентябрь 2022 г.); Промежуточный этап — перед участием в Чемпионате мира 2023; Заключительный этап — после второго блока подготовки и серии международных соревнований, в преддверии Олимпийских игр (май 2024 г.).

Оценка физической подготовленности проводилась по девяти комплексным параметрам, отражающим развитие различных групп двигательных качеств: бег на 30 м (с), бег на 500 м, бег на 1000 м, прыжок в длину с места (см), подтягивания на перекладине (раз), лазание по канату 5 м (с), приседания со штангой (вес — собственный + 3 кг) (раз), толкание ядра правой рукой 4 кг (м) и толкание ядра левой рукой 4 кг (м). Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием т-критерия Стюдента для оценки достоверности различий между этапами исследования.

Результаты и их обсуждения. Результаты, проведенного исследования показали достоверное улучшение основных физических качеств боксёров высокой квалификации на протяжении тренировочного цикла. Анализ динамики изменений с использованием т-критерия Стюдента подтвердил статистически значимые различия на каждом из этапов подготовки ($p < 0,05$). Уже на промежуточном этапе отмечалось снижение времени в беге на короткие и средние дистанции, что отражает положительные сдвиги в развитии скоростных и выносливых качеств. Так, показатель в беге на 30 м снизился с $4,42 \pm 0,25$ с до $4,28 \pm 0,22$ с, а к концу цикла составил $4,12 \pm 0,20$ с, что свидетельствует о росте стартовой скорости и эффективности скоростно-силовых действий. Аналогичная тенденция наблюдается в беге на 500 и 1000 м: время прохождения дистанции сократилось соответственно с $1:38 \pm 6$ с до $1:28 \pm 4$ с и с $3:25 \pm 0:10$ до $3:06 \pm 0:07$. Это указывает на значительное улучшение специальной выносливости, что имеет принципиальное значение для ведения поединка в условиях высокой интенсивности. Достоверные положительные изменения отмечены и в силовых тестах. Показатели прыжка в длину с места увеличились с 240 ± 10 см до 257 ± 8 см, что отражает рост взрывной силы нижних конечностей. Количество подтягиваний возросло с 18 ± 3 до 24 ± 2 раз, а приседаний со штангой с 12 ± 2 до 17 ± 1 раз, что демонстрирует улучшение общей и специальной силовой подготовки. Значимые улучшения выявлены и в упражнениях, требующих сочетания силы, ловкости и координации. Так, время лазания по канату сократилось с $11,5 \pm 0,8$ с до $9,8 \pm 0,5$ с, что указывает на рост силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса и повышение координационной устойчивости. Особого внимания заслуживают показатели толкания ядра правой и левой рукой. Данные тесты демонстрируют не только рост взрывной силы, но и сбалансированность развития мышц верхних конечностей. Результаты возросли с $9,1 \pm 0,6$ м до $10,3 \pm 0,4$ м (правой рукой) и с $8,6 \pm 0,7$ м до $9,6 \pm 0,5$ м (левой рукой), что подтверждает гармоничное совершенствование силовых качеств спортсменов. Таким образом, на протяжении тренировочного цикла у боксёров высокой квалификации прослеживается устойчивая положительная динамика развития физических качеств. Наиболее выраженные изменения касаются показателей специальной выносливости, скоростно-силовой подготовки и силовой выносливости, что полностью соответствует требованиям соревновательной

деятельности и указывает на эффективность применяемой системы тренировочных нагрузок.

Заключение Проведённое исследование динамики физической подготовленности боксёров высокой квалификации подтвердило ключевую роль систематического и целенаправленного развития физических качеств в обеспечении спортивного мастерства. Полученные данные продемонстрировали достоверное улучшение скоростно-силовых показателей, специальной и общей выносливости, координационных и ловкостных навыков на протяжении всего тренировочного цикла. Наиболее выраженные положительные изменения наблюдались в показателях беговых дистанций (30 м, 500 м, 1000 м), силовых тестах (подтягивания, приседания со штангой, прыжок в длину) и упражнениях, требующих сочетания силы, координации и ловкости (лазание по канату, толкание ядра). Динамический анализ физических параметров с применением т-критерия Стюдента выявил статистически значимые различия между этапами подготовки, что свидетельствует о высокой эффективности используемой системы тренировочных нагрузок. Рост показателей стартовой скорости, специальной выносливости и силовой выносливости полностью соответствует требованиям соревновательной деятельности и способствует повышению эффективности технических и тактических действий боксёров в поединке. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации учебно-тренировочного процесса, совершенствования индивидуальных программ подготовки и повышения конкурентоспособности боксёров на международной арене.

Список литературы

1. Волков, В.М. Роль общей физической подготовленности в повышении эффективности тренировочного процесса боксёров. // Спортивная наука. — 2018. — №2. — С. 32–40.
2. Илин, Э.П. Систематическое развитие выносливости у боксёров: физиологические основы. // Теория и практика физической культуры. — 2019. — №6. — С. 55–61.
3. Козлов, В.И., Семёнов, А.В. Особенности построения тренировочного процесса боксёров высокой квалификации. // Вестник спорта. — 2017. — №3. — С. 45–49.
4. Колесник, И.С., Гатин, Ф.А., Осипов, Д.А. Методика совершенствования тактической подготовки квалифицированных боксёров. // Журнал спортивной науки. — 2019. — Т.5, №11. — С. 45–53.
5. Новиков, А.А., Кузнецов, С.И. Влияние скоростно-силовой подготовки на техническое мастерство боксёров. // Физическая культура и спорт. — 2020. — №5. — С. 15–23.
6. Серебряков, Ю.В. Оптимизация тренировочных нагрузок боксёров различных весовых категорий на предсоревновательном этапе подготовки. Монография. — Т.: ЗАМОН ПОЛИГРАФ, 2021. — 123 с.
7. Фомина, Л.В. Динамика физических показателей спортсменов в тренировочном цикле. // Вестник спортивной медицины. — 2022. — №1. — С. 21–30.